

MONTAJLI KAM MİLLERİNİN DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ İÇİN YENİ BİR ÜRETİM TEKNİĞİNİN TASARLANMASI

Murat AYDIN*, Tarık GÜN*

* ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş, Turkey
murat.aydin@estas.com.tr
tarik.gun@estas.com.tr

ÖZET

Bu çalışmada, montajlı kam milleri üretim yöntemleri içerisinde olmayan, halen döküm ve montajlı olarak üretilen tüm yöntemlerden farklı olarak ilk defa çelik boru üzerine kamların dökümü yapılarak arka uç parçasının ve uç parçanın sıkı geçme yöntemiyle montaj edilerek döküm montajlı kam milinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda parçaların dökümü için kum kalıplamada chill döküm teknolojisi gereği soğutucular kullanılmıştır. Döküm öncesinde çelik borular hazırlanarak kalıp boşluğuna yerleştirilmiştir ve sfero döküm gerçekleştirilmiştir. Yeni tekniğin tasarlanmasında iki farklı boru hazırlanarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk denemede boru üzerine tırtıl açılmış, ikinci denemede boru üzerine kanal açılarak döküm gerçekleştirilmiştir. İki farklı yöntem arasındaki farklılıkları gözlemlemek için döküm ve modelleme simülasyon çalışması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Değerlendirmede iki yöntemle üretilen kam millerinin mikro yapı, sertlik, çatlak kontrol ve tork test değerleri kıyaslanmıştır. Yapılan çalışmalarda üzerine kanal açılarak döküm gerçekleştirilen kam milinde elde edilen değerler kabul şartlarını sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Kam mili, Ağırlık Azaltma, Sfero döküm, Montaj, Simülasyon

DESIGN OF A NEW PRODUCTION TECHNIQUES OF ASSEMBLED CAMSHAFTS FOR PRODUCTION WITH CASTING METHOD

ABSTRACT

In this study, assembled camshafts are not in production methods, still casting produced and mounted as distinct from of all the methods, for the first time on steel pipes making on the cam casting the rear end portion and the end portion of the mounting of the fitting method of casting were produced mounted camshaft. In studies for casting parts of molding sand need to chill casting technology is used coolers. Before casting prepared steel pipes was placed into the mold cavity and it is made of ductile iron castings. Prepared two different pipes in the design of new techniques have been carried out. On the first trial on the pipe caterpillars opened, , In the second trial opening on the tube channel casting has been completed. For observing the differences between two different of methods casting and modeling simulation study performed and the results were compared. On evaluation produced by two methods of the shafts microstructure, hardness, crack control and torque test values were compared. In the studies performed casting on the channel opening values obtained on the camshaft has provided the conditions of acceptance.

Keywords: Camshaft, Weight Reduction, Ductile iron, Assembly, Simulation

1. GİRİŞ

Dökme demirler uygun işleme özelliği, iyi aşınma direnci ve düşük maliyette istenilen özelliklerde dökülebilirliği sayesinde modern sanayi üretiminde yaygın olarak uygulanan popüler bir döküm malzeme haline gelmiştir [1]. Günümüzde küresel grafitli dökme demir döküm çeşitleri içinde önemli bir tercih türüdür. Küresel grafitli dökme demirler çeliklere benzeyen özelliklerinden dolayı önemli popüler mühendislik malzemesidir [2]. Kam mili üretiminde kullanılan sfero chill döküm tekniği hızlı katılaşmayı sağlayarak sertliği arttırmaktadır. Döküm kam milinin kam yüzeyinde aşınma direnci elde etmek amacıyla hızlı soğuma sağlayarak sert sementit yapısını oluşturmak için soğutucular kullanılmaktadır [3].

Eksantrik otomobillerde ve diğer araçların motorlarında kilit parçalardan ve bileşenlerden biridir. Emme ve ekzos valfleri kamlar tarafından açılarak ve kapatılarak performans kontrol edilmektedir [4-5].

Eksantrik milleri kullanılacakları motorun ve araç grubunun özelliklerine göre farklı malzeme ve yöntemlerle üretimleri gerçekleştirilmektedir. Eksantrik milleri döküm, çelik, dövme ve kam mili üzerinde bulunan parçaların montaj edilerek üretimleri gerçekleştirilmektedir. Düşük tork ve güç ihtiyacı duyulan araç gruplarında döküm ve montajlı eksantrik milleri daha fazla tercih edilmektedir. Montajlı kam millerinin birçok avantajı vardır. Sağladığı düşük ağırlık avantajları nedeni ile motor dizaynlarında son zamanlarda tercih edilen kam mili tipidir. Yüksek motor performansı, düşük yakıt tüketimi ve çevreci yanları ciddi avantajlarıdır [6-7].

Farklı proses şartlarında ve yöntemlerde montajlı kam mili üretim metodları bulunmaktadır. İçten genişletme yönteminde takım kullanılarak yapılan yöntemde, borunun delik çapından daha büyük çapta bir genişletici takım kullanılır. Monte işleminde montajı yapılacak parçalar modüler bir kalıp ile konumlandırılır. Montaj edilecek parçaların deliklerinden serbestçe monte edilecekleri boru geçirilir. Genişletici takım hidrolik sistemle borunun iç çapından itilir. Bu sayede boru dışı doğru radyal olarak genişler ve üzerindeki montaj edilecek parçalar boruya sabitlenir.[7] Yüksek sıvı basıncı ile yapılan yöntemde ise genişletme işlemi için genişletici bir mandrel kullanılmaktadır. Mandrel boru iç çapından geçirilir ve istenilen montaj bölgesine gelindiğinde ise mandrelin içinden yüksek basınçlı sıvı gönderilerek (3500 bar civarında) boru dışı doğru radyal olarak genişletilir. Bu yöntem Mubea firması tarafından geliştirilmiştir. Diğer bir yöntem eksenel pres geçme yöntemidir. Bu yöntemde çapı delik çapından daha büyük olan bir mil oda sıcaklığında göbeğe eksenel doğrultuda bir presleme kuvveti uygulayarak sıkı geçme bağlantısı sağlanmaktadır. Bu tür bir uygulama eksenel (boyuna) sıkı geçme işlemi olarak değerlendirilmekte olup bağlantı için pres geçme deyiimi de sıkça kullanılmaktadır [8].

Bu çalışmada kam mili üretim yöntemleri arasında bulunmayan, yeni bir montajlı mil üretim metodu tasarım çalışması gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kam mili üzerinde bulunan kamların kum kalıpta model boşluğuna yerleştirilen çelik boru üzerine sfero dökümü gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda boru üzerine dökülen kamların motorda çalışma esnasında açılarını ve pozisyonlarını koruması için tırtıllı ve kanallı boru tasarımları ile deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üretilen millerin simülasyon çalışmaları ile birlikte sertlik, mikro yapı, tork testleri yapılarak karşılaştırmalı üstünlükleri araştırılmıştır.

2. MALZEME VE METHOD

Bu çalışmada montajlı kam mili üretiminde yeni bir teknik kullanarak döküm yöntemi ile montajlı kam mili üretilmiştir. Diğer montajlı kam mili üretim yöntemlerinden farklı olarak kum kalıpta bulunan model boşluğuna yerleştirilen çelik boru üzerine kamların dökümü yapılarak üretim gerçekleştirilmiştir.

Deneme üretimlerinde st-52 kalitede iki farklı tasarıma ait boru kullanılmıştır. İlk tasarımda boru üzerinde tam kam bölgelerine gelecek şekilde tırtıl açılmış, diğer tasarımda ise kanal açılarak borular tasarlanmıştır. Deneme üretimlerine geçilmeden önce boru üzerine dökümü gerçekleştirilecek olan kamların motorda çalışma esnasında dönüp dönmediğini analiz etmek için solidworks simülasyon yazılımı ile döküm montajlı kam millerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Böylece simülasyon sonuçları ile deney sonuçlarını karşılaştırılabilmektedir.

İlk çalışmada boru üzerine kam bölgelerine tırtıl açılmıştır (Şekil 1). Simülasyonda boru malzemesi olarak st-52 kalite malzeme tanımlanmıştır. Boru üzerinde bulunan kamlar döküm olduğu için kam malzemesi olarak GGG50 malzeme olarak tanımlanmıştır.

Şekil 1. Simülasyon çalışmasında kullanılan üzerine tırtıl açılmış boru

Kam mili üzerinde bulunan arka uç parçası (Şekil 2-a) ve uç parçası (Şekil 2-b) için simülasyon çalışmasında Ck 45 kalite malzeme tanımlanmıştır.

a)Arka uç parçası

b)Uç parçası

Şekil 2. Döküm montajlı mil üzerinde bulunan diğer parçalar

Sonlu elemanlar modeli kullanılarak montaj halindeki mile katı mesh uygulanmıştır. Kam mili üzerine uygulanan kuvvetlerin maksimum etkisi, tahrik noktasından en uzak noktada olacağı için analiz çalışmaları 8. Kam üzerinde yapılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Silmülasyon çalışmaları için analiz yapılan 8. Kam

Diğer tasarımda ilk tasarımdan farklı olarak boru üzerine kam bulunan bölgelere kanallar açılmıştır (Şekil 4) ve simülasyonda boru malzemesi olarak yine st-52 kalite boru malzemesi tanımlanmıştır. Boru üzerinde bulunan kamlar döküm olduğu için kam malzemesi olarak GGG50 malzeme olarak tanımlanmıştır.

Şekil 4. Simülasyon çalışmasında kullanılan üzerine kanal açılmış boru

İlk tasarımda olduğu gibi arka uç ve uç parçası aynı Ck45 kalite malzemeden tanımlanmıştır.

Boru üzerine kanal açılmış mile de sonlu elemanlar modeli kullanılarak katı mesh uygulanmıştır. Şekil 3' te olduğu gibi kam mili üzerine uygulanan kuvvetlerin maksimum etkisi, tahrik noktasından en uzak noktada olacağı için analiz çalışmaları 8. Kam üzerinde yapılmıştır.

Montaj halinde kam miline gerekli sınır koşulları belirlenerek ve tanımlamalar yapılarak belirlenen kama şekil 5' de belirlenen şekilde motor çalışma şartlarına denk gelen 75 Nm'lik tork uygulanmıştır.

Şekil 5. Simülasyon çalışmasında tırtıllı ve kanallı boru üzerinde bulunan kama uygulanan torkun gösterimi.

Simülasyon çalışmaları ile deneme dökümlerin karşılaştırması için iki farklı şekilde tasarlanan borular ile deneme dökümleri gerçekleştirilmiştir. Deneme dökümlerinde kam yüzeylerinde çalışma esnasında aşınmayı engellemek, kam yüzeylerinde sert bir bölge elde etmek için kam bölgelerine soğutucular yerleştirilmiştir. Kalıp boşluğuna hazırlanan borular yerleştirilerek kalıplar döküm için hazır hale getirilmiştir.

Şekil 6. Model boşluğuna çelik boru yerleştirilmiş döküme hazır a) alt ve b) üst kum kalıplar

Çizelge 1. Deneme dökümlerinde kullanılan dökümün kimyasal analizi

Element	Fe	C	Si	Mn	P	S	Mg	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
% Miktar	Kalan	3,55-3,6	2,15-2,25	0,15-0,20	0,055	0,016	0,033-0,04	0,078	0,021	0,25	0,715	0,01

Şekil 7. Dökümde kullanılan a) Kanallı boru b) Tırtıllı boru

Deneme dökümler kullanılan maden 350Kw 750Hz'lik 500kg'lık indüksiyon ocaklarında hazırlanmıştır. Atas termal analiz verileri ile karbon eşdeğeri 3,6 olarak belirlenerek dökümde kullanılacak metal hazırlanmıştır. Dökümler 1420°C de gerçekleştirilmiştir. Döküm işleminden önce olası döküm hatalarının tespiti için Novacast döküm simülasyon programı ile döküm simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Şekil 8'de yarım soğutucuların ve kam milinin 3D katı modeli gösterilmiştir.

Şekil 8. Döküm montajlı miller ve kam mili üzerindeki soğutucular

Şekil 9. Novacast programı ile gerçekleştirilen döküm simülasyonu

Döküm işlemi yapılan kam milleri yolluk ve besleyicileri temizlenerek işleme fabrikasında taşlama, tornolama ve freze işlemlerinin ardından uç parçası ve arka uç parçasının montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 10. Taşlama, tornalama ve freze işlemleri bitmiş kullanılmaya hazır döküm montajlı kam mili

Şekil 11. a) Tırtıllı boru ile üretilen kam milinde bulunan kamın kesit görünümü b) Kanallı mil ile üretilen kam milinde bulunan kamın kesit görünümü

3. SONUÇLAR

3.1 Simülasyon sonuçları

Solidworks simülasyon çalışmasında iki farklı boru ile gerçekleştirilen analizlerde kamlara uygulanan 75Nm tork sonucunda kamlarda meydana gelebilecek dönme hareketi analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda kam bölgelerine tırtıl açılan borularda bulunan kam tepesinde eksenden $1^{\circ}15'$ dönme meydana gelmiştir. Aynı şekilde üzerine kanal açılan borularda bulunan kamlarda kam tepesi eksenden $0^{\circ}30'$ döndüğü tespit edilmiştir.

Şekil 12. Simülasyon sonucunda a) Tırtıllı boru üzerinde bulunan kamın yer değiştirmesi b) Kanallı boru üzerinde bulunan kamın yer değiştirmesi

Ayrıca solidworks simülasyon analizinde gerçekleştirilen gerilme analizinde tırtıl açılan boruda 1368 MPa gerilme değeri elde edilirken, kanal açılan boruda bu değer 1400MPa civarında elde edilmiştir.

3.2. Deneme döküm sonuçları

Tırtıllı ve kanallı borular ile gerçekleştirilen deneme dökümlerinde kam yüzeylerindeki sertlikler Rockwell 120° elmas konik uçla 10kg ön yük ve 150kg toplam yükte Wilson sertlik cihazıyla ölçülmüştür. Sertlik ölçümleri kam yüzeyinden gerçekleştirilmiştir. Her iki boru tasarımında da kamlarda elde edilen sertlik değerleri 51-53 HRC sertlik aralığında gelmiştir.

Çizelge 2. a) Kam kesitinden ölçülen sertlik bölgeleri b) Tırtıllı boruda bulunan kam kesiti sertlik ölçümü c) Kanallı boruda bulunan kam kesiti sertlik ölçümü

Şekil 13. a) Kam matrix yapısı b) Grafit tane yapısı, (Nital 2%, 100X)

Ayrıca deneme dökümlerde parçalarda elde edilen mikro yapı Nikon MA200 metal mikroskopunda analiz edilmiştir. Kam matrix yapısı ledeburitik (Perlit+ Sementit), grafit tane yapısı form 6 ve boyutu 6-7 olarak ölçülmüştür.

İki farklı tasarım çelik boru ile üretilen kam milleri üzerinde bulunan kamların boru üzerinde hareketlerinin analizi için bilgisayar kontrollü tork test cihazında borular üzerindeki kamlara 75 Nm tork uygulanmış ve kamların eksen merkezinden kaç derece döndüğü ölçülmüştür. Ölçümlerde iki farklı boru tasarımı ile üretilen kam milleri karşılaştırılmıştır. Ölçüm sonuçlarında tırtıllı boru üzerinde bulunan kamlar eksenden ortalama 1°(derece) 'ye yakın dönme göstermiştir. Fakat üzerinde kanal açılarak üretilen kam millerindeki kamlar yaklaşık 15'(dakika) 'ye yakın dönme göstererek toleransların içinde kalmıştır.

Şekil 13. Döküm montajlı kam mili üzerinde bulunan kamlara uygulanan tork ölçümü

Tablo 3. Tırtıllı ve kanallı boru üzerinde bulunan tüm kamlara uygulanan tork işleminden sonra ölçülen kamların açısız pozisyonlarındaki değişim

Kam no	Tork testi öncesi ölçüm	Tırtıllı borudaki kamların tork testi sonrası ölçüm sonuçları	Fark	Kanallı borudaki kamların tork testi sonrası ölçüm sonuçları	Fark
1	0°	0°	0	0°	0
2	106° 20'	107°	0° 40'	106° 30'	0° 10'
3	270° 50'	271° 40'	0° 50'	270° 55'	0° 05'
4	15° 57'	16° 30'	0° 33'	16° 10'	0° 13'
5	90° 30'	91° 10'	0° 40'	90° 40'	0° 10'
6	195° 58'	197°	1° 02'	196° 10'	0° 12'
7	179° 59'	180° 50'	0° 51'	180° 14'	0° 15'
8	286° 20'	287° 10'	0° 50'	286° 30'	0° 10'

a) Deneme dökümleri sonucunda elde edilen verilerin simülasyon sonuçları ile örtüştüğü görülmüştür.

b) İki farklı boru dizaynı ile deneme üretimleri gerçekleştirilen kam millerindeki kamların sertlik değerlerinde bir farklılık bulunmamıştır.

d) Farklı iki boru tasarımı ile üretilen kam millerinde mikro yapılarda farklılık meydana gelmemiştir. Fakat tırtıllı boru dizaynı ile üretilen kam millerinde kam ile boru temas noktalarında kılcal çatlaklar meydana gelmiştir. Kanallı boru ile üretilen kam millerinde herhangi bir döküm hatasına rastlanılmamıştır. Burada borunun et kalınlığı düşürülerek borunun soğutucu etkisi azaltılmış ve çatlak etkisi azaltılmıştır.

c) Boru üzerine sadece kam bölgelerine yapılan döküm işleminden sonra, kam milinin motorda çalışma esnasında üzerinde bulunan kamların dayanımlarını test etmek için tüm kamlar tork testine tabi tutulmuştur. Tork testleri sonucunda üzerinde kanal açılarak üretim yapılan borudaki kamların, üzerinde tırtıl bulunan borular ile üretilen kam millerindeki kamlarda yaklaşık 4 kat daha dayanıklı olduğu belirlenmiştir.

d) Kanallı boru ile üretilen kam millerindeki 15'(dakika)'lık dönme miktarı boru üzerinde bulunan üç tane kademe sayısı artırılarak azaltılabilir ve kamın dayanımı artırılabilir.

Çalışmalar TÜBİTAK 1511 öncelikli alan projesi olarak desteklenmektedir. Döküm montajlı olarak üretilen kam mili test aracında kullanılmaktadır. Yaklaşık 10.000 km test sürüşlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

4. KAYNAKÇA

[1] Xin Tong, Hong Zhou, Lu-quan Ren, Zhi- hui Zhang, Wei Zhang and Ren-dong Cui Effects of graphite shape on thermal fatigue resistance of cast iron with biomimetic non-smooth surface International Journal of Fatigue 31/4, 668-677, (2009)

[2] L. Collini a, G. Nicoletto a, R. Konecna “Microstructure and mechanical properties of pearlitic gray cast iron” Materials Science and Engineering A, 488, 529–539, (2008)

[3] Yang Y, Rosochowski A, Wang X, Jiang Y. Mechanism of ”black line ” formation in chilled cast iron camshafts. J Mater Process Technol 2004;145: 264–7.

[4] Sui P C and Torng T Y. Cam/roller component fatigue reliability analysis (SAE 950708 Transactions). Journal of Materials and Manufacturing, Section 5, 1995, 104: 618–627.

[5] Wang G, Taylor D, Bouquin B, et al. Prediction of fatigue failure in a camshaft using the crack modeling method. Engineering Failure Analysis, 2000(7): 189–197.

[6] Assembled camshafts for automotive engines Makale, Gary L. Horvat ve Stephanie C. Surface.

[7] http://www.mubea.com/english/download/NW_engl.pdf

[8] Advances in Core Making Technology”, Foundry Management and Technology; April, 2004